

**ISAJON SULTON IJODIYONTINING O'RGANILISHIDA TODD
HIKOYASINING AHAMIYATI**

Maxsutbaeva Nigora Rashid qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat Pedagogika Instituti Turkiy tillar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958442>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada Isajon Sulton asarlarini o'rganishda hikoyalarning ahamiyati xususida fikr va mulohazalar yuritilgan. Shu bilan birga maqolada asosan Isajon Sultonning Todd hikoyasini o'rganishda o'quvchi yoshlar texnologiyalar bilan birgalikda xarakterli xususiyatlarini kasb etadi. Yanada hikoyani o'rganish maqsadida o'tgan davr kishilarning kundalik turmush hayoti ularga nisbatan berilgan laqab va unvonlar o'rganish talab etiladi. Asarda qishloq hayoti, ota-o'g'il munosabatlari urushidan va turli malomatlardan uzoq bo'lish, o'zini-o'zi band qilishgan bu masalalar inobatga olingan. Shu bilan birgalikda hikoyaning boshqa qahramoni hisoblanuvchi Mamasiddiq Pishiqlarning hayot yo'li, munosabatlari haqida ham qarashlar mavjud. Unga nisbatan xalq tomonidan berilgan pishiq tushunchalarining aniq ma'nolari ham tahliliga olinadi. Shuningdek, hikoyada nemis xalq ifodalarining o'zbek xalq ifodalariga singib ketishi aynan mana shu mazmundagi ifodalarning vatanimiz insonlari hayotida tutgan o'rni ham inobatga olinadi. Xalqning kundalik hayotdagi vazifalari hisobga olinib, nisbatan ko'z qarashlari tasvirlangan. Anglab yetilgan falsafiy qarash jihatdan ularni farqli ekanligi inobatga olingan. Bu borada o'rganish texnologiyasida o'quvchilarning falsafiy va obrazli fikrlashni inobatga olish, yaxshi samaradorlikni yuzaga keltirish ham bejiz emas.

KALIT SO'ZLAR: Obraz va obrazli fikrlash, laqab, hikoya tahlili, modern uslub, motiv tushunchasi.

ANNOTATION: This article contains thoughts and opinions about the importance of stories in studying the works of Isajon Sultan. At the same time, in the article, mainly in the study of Isajon Sultan's Todd story, the reader learns the characteristics of young people together with technology. In order to learn more about the story, it is necessary to study the nicknames and titles given to them in the daily life of the people of the past era. The work takes into account rural life, father-son relationship war and being away from various blames, self-occupied issues. Along with this, there are views about the life path and relationships of Mamasiddiq Pishiq, who is considered another hero of the story. The specific meanings of the concepts given by the people regarding it are also analyzed. Also, in the story, the absorption of German folk expressions into the Uzbek folk

expressions is taken into account. People's tasks in everyday life are taken into account and their views are described. It is taken into account that they are different in terms of understood philosophical views. In this regard, it is not in vain to take into account the philosophical and imaginative thinking of students in the learning technology and create good efficiency.

KEY WORDS: Image and figurative thinking, nickname, story analysis, modern style, concept of motive.

Isajon Sulton ijodini o'rganishda uning hikoyalari birmuncha boshqa asarlariga qaraganda bu hikoyasi katta ahamiyat kasb etadi. Bunga sabab Isajon Sulton hikoyalarida boshqa o'zbek ijodkorlariga o'xshamaydigan yozuv tasvirlash mahorati, shu bilan birgalikda nodatiy obrazlar bilan ham ajralib turadi. Misol uchun Isajon Sultonning "todd" hikoyasida nemis xalqiga mansub ibora va jumalarning o'zbek xalqiga singishi va urush daxshatlarining o'zbek xalqini boshiga solgan voqeliklari hikoya qilingan. Bilamizki o'tgan davrlar hayoti birmuncha qiyin va obrazli qilib tasvirlanishiga sabab asardagi insonlari hayotiga bevosita bog'liqdir.

"Marraga kelganlarida esa aytar ekanki: "Senlar meni yomon ko'rasanlar, bilaman. Ammo, hayot mendan ko'ra beshafqatroq, senlarning bu yugurishingdan ko'ra milyon marta murakkabroq. U senga marra qaydaligini aytmaydi, qay tarafga qarab chopishni, qancha chaqirim yugurishing kerakligini ko'rsatmaydi, dam bermaydi. Barini o'zing topasan, o'zing hal qilasan... Bugun senlar marraga yiqilmay yetib kelib, kechgacha yashash huquqini qo'lga kiritdinglar, xolos. Keyingi hayotingni esa, kechqurungi yugurish hal qiladi"

Otam dalada o'sib pishgan emasmi, ishqilib, chidar ekan. Todd battol uni yaxshi ko'rarkan. "Sendan chempion chiqishi mumkin edi, afsuski, nemis emassan" der ekan. Goho bir bo'lak non yo sho'rvasiga bir bo'lak go'sht ham qo'shtirar ekan. Bularning barini menga otam o'gay onamga uylanib, birinchi farzandi tug'ilganida aytib bergan edi. U mahallar men ham yigirma ikkida edim. O'shanda "Otam rosa qiynalgan ekan-da" deb ko'yaqolganman. Nima uchun menga bularni aytganini anglamaganman.[1] Ayni ushbu hikoyada hammasi diqolning qishloqda tutgan o'rni unga nisbatan aholini ko'zqarashlari ushbu hikoyada ochib beriladigan. Birinchi navbatda ko'p farzandli ko'p farzandlilikning natijasida oiladagi qiyinchiliklari yoki ularni tarbiya berish ta'lim berish masalasidagi muammolar ham yaqqol ko'zga tashlanadi.

1. Asarning atarixiy haqiqatlarga mutanosib bo'lishi;
2. Voqea va hodisalarning bir obraz atrofida umumlashishi;
3. Xulosaviylik va umumiylikning tiplashtirilishi

Hikoya 1999-yilda yozilishiga qaramasdan o'tgan davr kayfiyatining ochib berilishida katta bir yutuqlarga erishgan asari tahlil qilish yoki o'rganishda falsafiy qarashlarning ahamiyati katta. "Todd" so'zining asli nemis ma'nosi va o'zbek xalqiga singan ma'nolarini tushuntirish o'quvchi yoshlarga nisbatan katta qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Bu borada fikrlar har xildir. Ota va farzand o'rtasidagi munosabat bir otaning qanday bir o'rnak bo'ladi olish kabi tushunchalar nuqtai nazaridan Mamasiddiq Pishiqlarning katta o'g'lini fikrlar ahamiyatlidir. Bunga ko'ra Mamasiddiq cholning katta o'g'li hikoyasiga ko'ra otasi boshqa otalarga o'rnak bo'la oladi.

"O'qituvchi o'quvchi-talaba hamkorligida darslarning samarali va qiziqarli bo'lishiga, ko'zda tutilgan adabiy materiallarning qulay usullar bilan oson o'zlashtirilishiga e'tibor qaratsa, bu davr ijodkorlari haqidagi ma'lumotlarning ham tez va oson o'rganilishiga erishadi. Bunday natijaga erishish, albatta, amaliyotda, o'quv jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni, zamonaviy dars usullarini qo'llashni taqozo etadi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. Shu bilan bir qatorda o'qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish imkonini beradi. Bunday usulda tashkil etilgan zamonaviy darslar o'quvchi-talabalarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardosh, yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlariga yordam beradi.[2]

Mamasiddiq cholga xalq tomonidan pishiq degan jumlaning qo'shib aytilishi ham bejiz emas chunki, uning o'zi yo'q har xil ko'cha kuydirib ishlar bilan band bo'ladigan yoki o'z hovlisida bir narsalar bilan o'ralashib yashaydigan insondir. Ushbu holatga ko'ra pishiq deb bahona aqlinadi. Yanada odamlarning aytishiga qaraganda kechqurunlari esa ko'p pullarini yoyib quritib ular bilan baxtini kechiradi. Ayni mana shunday tasvir bekorchilikdan qochish o'zini-o'zi band qilish, yomon allatlardan holi bo'lish kabi unsurlari tasviriy ifodasida keltirganligini ko'rsatish mumkin. Isajonjon Sultonning ushbu hikoyasini o'qitishda talaba-yoshlarimizning o'rganilish darajasiga tayyor ekanligi falsafiy jihatdan xarakterli xususiyatlarini aniq anglashda yordam beradi. Bundan tashqari har bir davrda bo'lgani kabi Mamasiddiq kabi obrazlarning umumlashma xarakterni yaratish, ularning tipik xarakterini birlashtirish kerak. Shu bilan birgalikda ularni o'rganish, tahlil etish jarayonida obraz va obrazlilik kabi tushunchalar ham katta ahamiyat kasb etadigan haqiqatlarni anglashda qishloq tasviri va zamonaviy tasvir uslublarining o'ziga xosligini ochib beriladi.

Haqiqatdan ham hikoyani o'qigan kishi modern uslub va o'tgan davr hayotini oshib berishiga qaratilgan uslublarni bir-biriga uyg'unligini yaqqol seza boshlaydi.

“Hikoya – epik tur janrlaridan biri. Kichik hajmli bu badiiy asar kishi hayotidagi ma'lum bir voqeaning muhim tomonlarini umumlashtirib tasvirlaydi, lekin shu voqeaga qadar ro'y bergan yoki undan keyin yuzaga keladigan voqealar haqida batafsil bayon qilmaydi. Hikoyanavisning mohirligi shundaki, u qaynoq hayot qo'ynidan bir epizodni olib, yashashning muhim, tipik tomonlarini shu ixcham shaklga sig'diradi”[3]

Asar ta'sirchanligini oshirgan tarkibiy qismlar quyidagicha:

- urush yillarining tasviri;
- Mamasiddiq bobo obrzazi;
- O'smirlikning oltin damlari;
- Oilada farzdandlar tasvirining umumlashma obrazi;
- Urushdan so'ngi haqiqatlar;
- Tinim bilmas mehnatkash inson obrazi;
- Nems xalqiga xos ibora va jumlar;
- Hayotiy ifodalar va ko'zqarashlarning ifodasi;
- Hikoyaning o'qilishida yosh xususiyatlarining inobatga olinishi;
- Falsafiy haqiqatlarning bilaks gavdalantilishi va boshqalar.

Xulosa o'rnid shuni aytish mumkinki, hikoyalarni o'rganish tahlil qilishda yosh xususiyatlarining o'rni ahamiyati kattadir. Bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilari va oliy ta'lim o'quvchilari o'rta yosh o'quvchilarining farqli jihatlarini aniqlash, hikoyaning mazmun va mohiyatidan kelib chiqqan holatda uni tavsiya etish lozimdir. Isajon Sultonning “todd” hikoyasining ahamiyati esa o'zbek milliy qadriyatlarni ochib berishga qaratilgan ekanligi ayni hikoyachilikning o'ziga xosligini keltirib chiqaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulton. Asarlar. Hikoyalar . 1- jild. Toshkent: G'afur G'ulom.
2. Karimova Shahlo. Adabiyot ta'limida hikoya tahliliga o'rgatishning zamonaviy usullari (Erkin A'zamning “Ko'k eshik” hikoyasi misolida)
3. G'oyibnazar Ernazarov. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent. “Ilm-ziyo”, 2011.